

ПОРІВНЯННЯ КОНСТРУКЦІЙ КРІОСТАТІВ ТРАНСФОРМАТОРІВ З ВТНП ОБМОТКАМИ

Шевченко В.В., Осипов А.В.

Національний технічний університет

«Харківський політехнічний інститут», м. Харків

Кріостат трансформатору з високотемпературними напровідниковими (ВТНП) обмотками повинен виконувати два завдання: по-перше, тривалий час утримувати велику масу рідини разом з обмотками при наявності високого градієнта температур між навколишнім середовищем і кріостатом; по-друге, забезпечувати мінімально можливий теплообмін рідини з навколишнім середовищем. Важливість якості виконання теплоізоляції визначає ефективність всієї системи охолодження і, як наслідок, ККД трансформатора, величина якого повинна включати витрати енергії на холодильну установку. Кожен Ват теплопритоків при температурі холодоагенту 77 К вимагає 10-20 Вт потужності. Існує два типи кріостатів для створення трансформаторів з ВТНП обмотками: з «холодним» і «теплим» магнітопроводом. У разі вибору конструкції трансформатора з холодним магнітопроводом, два зазначених вище завдання вирішує посудина з нержавіючої сталі з подвійною вакуумованою стінкою по типу судини Дьюара (рис.1,*а*). Більш надійним, але більш складним є «контейнер в контейнері», коли всередині зовнішнього вакуумованого бака з нержавіючої сталі розташовується кріостат, заповнений рідким азотом (рис. 1,*б*).

a)

b)

Рисунок 1 – Кріостати для ВТСП трансформатора з холодним магнітопроводом: а) Кріостат з подвійною вакуумуючою стінкою; б) Кріостат «контейнер в контейнері»

Це збільшує складність виготовлення кріостату, але спрощує систему охолодження. У разі вибору конструкції з теплим магнітопроводом, крім перерахованого вище, кріостат повинен бути виконаний з електроізоляційного матеріалу. Крім того, шар теплоізоляції не може бути дуже товстим, оскільки це призводить до збільшення індуктивності розсіювання і зменшення ККД трансформатора. Аналіз робіт показує найкращим вибір кріостату з армованого склопластику. Цей тип зустрічається в більшості робіт з теплими осердям ВТСП трансформатора. Серед

кріостатів теплих ВТНП трансформаторів існує поділ щодо форми кріостату: робити окремий кріостат для кожної фази або загальний для всіх трьох фаз. У першому випадку, очевидно, знижується об'єм заповнюється холодоагентом простору, але збільшується кількість каналів подачі холодоагенту і стає неможливим з'єднувати провідники всередині кріостату (наприклад, за схемою «зірка»), через що потрібні додаткові струмовводи, що ведуть до збільшення теплопритоків. Зниження притоків тепла можна досягти використанням магнітопроводу з аморфних сталей, що мають низькі показники тепловиділення (0,2 Вт/кг при індукції магнітного поля 1,4 Тл і температурі 100 К), що знижує теплове навантаження на холодоагент.

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я**

Наукове видання

Тези доповідей
**XXIX МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ
MicroCAD-2021**

У п'яти частинах
Ч. II.

Харків 2021

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH**

Scientific publication

Abstracts
**XXIX INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE
MicroCAD-2021**

In five parts
P. II.

Kharkiv 2021

ББК 73
I 57
УДК 002

Голова конференції: Сокол Є.І. (Україна).

Співголови конференції: Герджиков А. (Болгарія), Зарембу К., Лодиговські Т. (Польща), Радун С.М. (Румунія), Стракелян Й. (Німеччина), Ховарт З. (Угорщина).

Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: тези доповідей XXIX міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020, 18-20 травня 2021 р.: у 5 ч. Ч. II. / за ред. проф. Сокола Є.І. – Харків: НТУ «ХПІ». – 345 с.

Подано тези доповідей науково-практичної конференції MicroCAD-2021 за теоретичними та практичними результатами наукових досліджень і розробок, які виконані викладачами вищої школи, науковими співробітниками, аспірантами, студентами, фахівцями різних організацій і підприємств.

Для викладачів, наукових працівників, аспірантів, студентів, фахівців.

Тези доповідей відтворені з авторських оригіналів.

ISSN 2222-2944

ББК 73
© Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
2021

ЗМІСТ

Секція 9. Електромеханічне та електричне перетворення енергії	4
Секція 10. Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці	54
Секція 11. Сучасні хімічні та харчові технології і матеріали, біотехнології та технології видобування і переробки паливних копалин	102
Секція 12. Сучасні технології в освіті	273
Секція 13. Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	295